

LA BIODIVERSIDAD Y EL CUIDADO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

LA BIODIVERSIDAD: es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y todas las relaciones que establecen entre sí.

EXTINCIÓN: Una especie animal o vegetal se considera en peligro de extinción cuando está en riesgo de desaparecer. Los animales y plantas se enfrentan a una variedad de amenazas, como las siguientes: Pérdida de hábitat por causa humana, eliminación de animales por causa de caza y pesca, especies invasoras que alteran el equilibrio, cambio climático, tráfico de especies para comercialización, contaminación que dañan el medio ambiente y ponen riesgo a las especies.

1. ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN:

Según datos oficiales en la actualidad se encuentran aproximadamente 5000 especies en peligro de extinción. Los siguientes animales están en peligro:

GORILA DE MONTAÑA

Quedan menos de 700 gorilas en estado salvaje, debido a la pérdida de su hábitat, a la caza ilegal y a los contagios de enfermedades humanas.

ELEFANTE AFRICANO

Cada año se produce la caza ilegal de unos 25 000 elefantes para obtener y vender el marfil de sus colmillos.

OSO POLAR

Su hábitat lleva varios años amenazado por los efectos del cambio climático, por el derretimiento de los polos del ártico.

PINGÜINO

El incremento de la temperatura en el planeta altera su hábitat y su modo de vida.

OSO PANDA

Actualmente solo existen 3000 de ellos viviendo en los bosques de China en estado salvaje.

LEOPARDO

Esta especie se ve amenazada a causa de la invasión de su hábitat por el hombre y comercialización de su piel.

2. ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN BOLIVIA²:**CÓNDOR**

Se sabe que la especie ha estado en peligro de extinción en toda la parte de los Andes zona norte.

OSO ANDINO

Este **oso andino**, es también conocido como '*jucumari*' y está en alto riesgo de extinción. Se pueden encontrar en zonas como **Santa Cruz, Tarija, La Paz, Cochabamba, Beni y Chuquisaca**.

GUACAMAYAS 'BARBA AZUL'

Esta hermosa ave conocida como la '*paraba Barba Azul*', es una especie endémica de Bolivia catalogada en peligro crítico de extinción. Llegando a reducirse a 54 individuos la población en vida silvestre hacia el año 1994.

DELFIN ROSADO O BUFEO

El **delfín boliviano** es conocido como '*bufe*' o por su nombre científico como '*Inia boliviensis*'. Además es considerado uno de los delfines de río más grandes del mundo.

² <https://www.bolivia.com/turismo/carnaval-de-oruro/especies-en-peligro-de-extincion-en-bolivia-196004>

RATA CHINCHILLA BOLIVIANA

El problema es que lo que está causando la extinción de este espécimen es la destrucción de su hábitat.

GATO ANDINO

Los problemas más grandes que están causando la desaparición de esta especie es la matanza debido a supersticiones de los lugareños.

GUANACO

Los **guanacos** son animales de la misma especie que la llama, la vicuña y la alpaca, por lo que debido a su parecido son confundidos. Una de las principales causas de su extinción es la cacería y la poca reproducción que tiene este animal.

3. PLANTAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN:

El número total de plantas amenazadas es de 380 000 especies en todo el mundo. Entre los especies en peligro de extinción se encuentran las siguientes:

VENUS ATRAPAMOSCAS

Es una planta que detecta la presencia de su presa y se la come.

CACTUS ESTRELLA

Se caracteriza por sus flores que crecen en la parte superior del cactus. Es originaria de México, uno de los cactus más amenazados en América del Norte.

DRAGO

Los pocos que quedan se encuentran en las Islas Canarias (España), en el Archipiélago de Cabo Verde (Portugal) y en Marruecos.

Es una flor amarilla que vive en la orillas de los grandes lagos. El desarrollo urbano amenaza su supervivencia porque su hábitat desaparece gradualmente.

ACCIONES DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES

Conservación del hábitat, a través de la creación de parques nacionales y áreas marinas protegidas.

Restauración de hábitats, mediante el manejo cuidadoso de la tierra, la eliminación de las especies invasoras y la reintroducción de las especies nativas.

Medidas contra la caza furtiva, con la presencia de guardias que protejan a las especies.